

**MARKAZIY OSIYO HUDUDIDA MAVJUD BO'LGAN KIMYOVIY
MODDALAR VA TABIIY RESURLAR**

Mirzayeva Gavhar Dehqonovna

Sayxunobod tumani 32-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Kimyo-biologiya fanlari o'qituvchisi

+998915029071

Po'latova Ganjina Rashid qizi

Guliston Davlat Universiteti

Ekologiyavaatrof-muhit muhofazasi yo'nalishi talabasi

polatovaganjina692@gmail.com +998999244502

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoning 5 ta mustaqil respublikalari hududlarida mavjud bo'lgan kimyoviy moddalar va tabiiy resurslar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, MDH, O'zbekiston Respublikasi, Qozog'iston Respubl, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston Respublikasi, kimyoviy moddalar, tabiiy resurslar, zahira, kon.

Markaziy Osiyo hududida 5 ta Mustaqil Respublikalar joylashgan bo'lib, ular quyidagilardir: O'zbekiston Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi. Geologik tuzilishiga ko'ra ushbu davlatlar yer osti qazilma boyliklarga juda boy. O'tin energetic ahamiyatga ega boyliklardan neft, tabiiy yonilg'i gaz, tosh ko'mirning katta zahiralari uchraydi. Geologic tadqiqotlar natijasida Markaziy Osiyo respublikalarida fosforitning, oltingugurtning, osh tuzlarining, glauber (molrabilit) tuzlarining ko'p zapaslari topilgan, buning sanoatlik ahamiyatga ega zahiralari Cho'laktog', Aksay, Jangatoshda (Qozoqistonda), Borsakelmasda (Qoraqalpog'iston), Xushtangtog'da, Qarabauirda (Turkmanistonda) joylashgan.

O‘zbekiston Respublikasida juda katta ishlab chiqarish va mineral xom-ashyo boyligi, noyob qishloq xo‘jaligi xom-ashyosi, qayta ishlash jarayonida olinadigan juda katta yarim fabrikatlar, boy tabiiy resurslar, ravnaq topgan infratuzilma bor.

Foydali qazilmalar razvedkasining zamonaviy darajasi juda boy nodir, rangli va noyob metall konlarini, organik yonilg‘ining barcha turlari — neft, tabiiy gaz, gaz kondensati, qo‘ng‘ir va yarim kokslanadigan ko‘mir, yonuvchi slaneslar, uran, qurilish materiallari uchun xom ashyoning ko‘p turlarini o‘zlashtirish bilan bog‘liqdir. O‘zbekiston hududida 100 xildan ortiq mineral xom ashyolarning keng tarmog‘i aniqlangan bo‘lib, hozir ularning 60 dan ortig‘i xalq xo‘jaligining tarmoqlarida ishlatilmoqda.

Oltin, uran, mis, tabiiy gaz, volfram, kaliy tuzlari, fosforit, kaolin singari foydali qazilmalarning tasdiqlangan zahiralarga ko‘ra O‘zbekiston MDH emas, butun jahonda yetakchi o‘rinni egallaydi. Masalan, oltin zahiralari bo‘yicha respublika jahonda to‘rtinchi o‘rinda, uni qazib olish bo‘yicha oltinchi o‘rinda, mis zahiralari bo‘yicha 10-11 o‘rinda, uran bo‘yicha yettinchi-sakkizinchi o‘rinda, uni qazib olish bo‘yicha 11-12 o‘rinda turibdi.

Mavjud bo‘lgan mineral xom-ashyo zahiralarning aksariyati hozir ishlab turgan kon qazish kompyekslerini istiqboldagi uzoq muddat mobaynida xom-ashyo bilan ta‘minlaydi, ayni vaqtda, oltin, uran mis, qo‘rg‘oshin, kumush, litiy, fosforitlar, kaliy tuzlari, dala shpati, vollastonit, agrokimyo ma‘danlari va shu kabi juda muhim foydali qazilmalarni qazib olishni tashkil etish, quvvatlarni ko‘paytirishga imkon beradi.

Tabiiy resurslarga Qozog‘iston Respublikasi ancha boy. Ayniqsa tabiiy mineral resurslar ko‘lami va xilma–xillik ko‘rsatgichlari yuqori. U MDH davlatlari orasida mis, qo‘rg‘oshin, ruh, kumush, volfram, vismut, vanadiy, bariy zahiralari bo‘yicha birinchi, neft, molibden, kadmiy, boksit, fosforit, asbest zahiralari bo‘yicha ikkinchi, ko‘mir, temir rudasi, ko‘plab turdagi mineral qurilish materiallari zahiralari bo‘yicha uchinchi o‘rinlarni egallaydi. Bu holat, Qozog‘istonning jahonda egallagan o‘rni juda yuqori ekanligini tasdiqlaydi. Qozog‘istonda 100 dan ortiq ko‘mir, 200

dan ortiq neft va tabiiy gaz, 200 dan ortiq mis va 1000 dan ortiq turli boshqa rangdor metall konlari borligi aniqlangan.

Neft zahiralari bo'yicha Qozog'iston Markaziy Osiyoning eng boy mamlakatidir. Asosiy konlari Ural–Emba–Oqbo'ta va Mang'ishloq (Mang'istov) neft–gazli mintaqalarida joylashgan. Aniqlangan zahiralarga ko'ra neft 3,2 mlrd. t.ni va tabiiy gaz 6 trln metr kubni tashkil qiladi. Hozirgi vaqtda 60 ta kon faoliyat ko'rsatmoqda.

Kimyoviy mineral resurslari ham ancha xilma–xil va boy. Bu xil resurslarining asosini fosforit konlari tashkil qiladi. Qoratorov fosforit havzasi zahirasi va sifat ko'rsatkichlariga ko'ra MDHdagina emas, balki jahondagi eng yirik konlardan hisoblanadi. Bundan tashqari Aqto'be (Aktyubinsk) fosforit koni ham respublika xalq xo'jaligida ahamiyatli.

Qirg'iziston Respublikasining tabiiy resurslari xilma–xil bo'lib, ular orasida tabiiy mineral resurslar alohida iqtisodiy ahamiyatga egadir. Yer osti qazilma boyliklarining muhim turi ularning yoqilg'i–energetika mineral boyliklaridir. Unda ko'mir boyligi katta zahiralarda va xilma–xillikda mavjud. Respublikada ko'mirning geologic zahirasi 31 mlrd t.ni tashkil qiladi. Boshqacha aytganda, ko'mir zahiralarga ko'ra Qirg'iziston Respublikasi Qozog'istondan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi. Unda yuqori sifatli toshko'mir va qo'ng'ir ko'mir zahiralari deyarli baravar nisbatda uchraydi. Respublikada neft va gaz konlari faqat Janubda Moylisoy rayonida mavjud va ancha kam quvvatlidir. Respublikaning eng qimmatli energetika resursi daryolaridagi gidroenergetika quvvatlaridir. Norin, Qoradaryo, Talas kabi daryolari va ularning irmoqlari ancha katta gidroenergiya zahiralarga ega. Ayniqsa Norin daryosi bu borada katta imkoniyatga ega.

Respublikaning muhim tabiiy resurslari qatoriga boy o'simlik qoplami ham kiradi. Ayniqsa uning o'rmonlari noyob xususiyatlarga ega bo'lib, ular respublika hududining 3,3 %ni qoplab yotadi. Bundan tashqari uning baland subalp, alp yaylovlari ham katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Bunday o'tloqlar respublika hududining 50% dan ko'prog'ini egallaydi.

Qo'shnisi Qirg'izistonga o'xshash gidroenergetika resurslari Tojikistonning eng ahamiyatli tabiiy boyligi bo'lib, u jami energetika quvvatlari zahirasi hajmiga ko'ra Rossiyadagina ortda qoladi. Maydoni eng kichik bo'lishiga qaramay Tojikiston hissasiga jami Markaziy Osiyo respublikalari, asosiy yirik daryolari, gidroenergiya zahiralarining 60 % dan ko'prog'i to'g'ri keladi. Tabiiyki, bu nihoyatda katta ko'rsatkich. Ta'kidlash lozimki, hozirgi vaqtda bu ko'rsatkichning atigi 5 % dan biroz ko'prog'i o'zlashtirilgan xolos. Asosiy manbalari Panj, Vaxsh, Zarafshon hisoblanadi.

Mineral resurslarning barcha guruhlari respublikada uchraydi. Yoqilg'i mineral resurslar orasida qo'ng'ir ko'mir konlari ko'proqdir. Ular orasida Sho'rob (qo'ng'ir ko'mir), Fan–Yog'nob (toshko'mir) konlari ancha ahamiyatli. Neft konlari faqat Quyi Vahsh vodiysida va Konibodom rayonlarida topilgan. Lekin ular ancha kam quvvatli konlardir. Muhim qazilma boyliklaridan polimetall, volfram, surma, oltin, nefelin, qalayi, turli tarqoq rangdor metallar hisoblanadi.

Shulardan, Shimoliy Tojikistondagi Qoramozor polimetal va Janubiy Tojikistondagi Takob polimetal konlari hozirgi vaqtda xalq xo'jaligida foydalanilmoqda. Respublikada hozirgi vaqtgacha 28 ta oltin koni ochilib foydalanilmoqda.

Respublika kimyoviy mineral resurslardan tuzlarga ancha boy. Xatlon tumanidagi Mo'minobod tosh tuzi koni Markaziy Osiyodagi eng yirik zahirali konlardan biridir. Mineral qurilish materiallari geografiyasi juda keng va xilma-xildir. Bular orasida sement, oyna xom ashyolari, pardozlash materiallari, qadimdan dong taratib kelayotgan nodir rangdor la'l toshlari ("La'li Badaxshon") alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, Tojikiston xilma–xil rekreatsiya resurslariga ham ancha boy: minerallashish darajasi juda xilma–xil issiq yoki sovuq mineral suvlar, davolash balchiqlari katta tibbiy ahamiyatga ega.

Turkmaniston Respublikasi neft va gaz boyliklariga ega o'lka hisoblanadi. Ularning zahiralariga ko'ra Respublika MDHdagina emas, balki jahonda eng yirik davlatlar qatoridan o'rin oladi. Kimyoviy mineral resurslari, xilma-xil tuzlar, oltingugurt, iqtisodiy jihatdan respublikaning ikkinchi muhim yer osti boyliklaridan

hisoblanadi. Tuz konlarining asosiy zahiralari G'arbiy Turkmanistonda Qorabo'g'oz-Gol havzasida to'plangan. Bu havzada osh tuzi hamda murakkab tarkibga ega bo'lgan mirabilit tuzlari mavjud. Respublikaning yana bir muhim kimyoviy mineral resursi Sharqiy Turkmanistondagi oltingugurt konlaridir. Ko'xitang tog'lari etaklaridagi Gaurdak oltingugurt koni MDHdagi eng yirik kondir. Shuningdek, bu hududda kaliy tuzi ham mavjud va ushbu tabiiy qazilma boyliklari Turkmanistonda xilma-xil kimyo sanoati tarmoqlarini rivojlantirishga imkon beradi.

Kimyo va neft-kimyano sanoati og'ir sanoatlar tarmoqlarining ikkinchisidir. Asosiy korxonalarini Turkmanboshi va Turkmanobod neftni qayta ishlash zavodlari, Chelekan yod-brom zavodi, Turkmanboshi soda zavodi hamda Gaurdak oltingugurt konsentratlari ishlab chiqarish korxonalarini ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qayumov A.A., Pardayev G'.R., Islomov I.N. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya (Markaziy osiyo davlatlari iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). O'quv qo'llanma. T.: 2015.
2. Soliyev A.A. O'zbekiston geografiyasi. Darslik. T.: 2014.
3. Baratov P., Mamatqulov M., Rafiqov A. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. Darslik. T.: 2002.
4. http://i2s.uz/uz/pages/tabiiy_resurslar
5. <http://geografiya.uz/10-sinf-geografiya/11257-markaziy-osiyo-mamlakatlari.html>